

ТИКТОК В ОБРАЗОВАНИИ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Рахматуллаева Карина Шакировна

студентка 3 курс,
Английская филология, НамГУ, Узбекистан.

Иплина Антонина Александровна

Научный руководитель: Ph.D.,
Английская филология, НамГУ, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10026543>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-October 2023 yil
Ma'qullandi: 15- October 2023 yil
Nashr qilindi: 20- October 2023 yil

KEY WORDS

TikTok, медиаплатформа, интерактивность, визуализация информации.

ABSTRACT

TikTok — это мировая социальная медиаплатформа, приобретающая огромную популярность среди молодежи и широкого круга пользователей. В данной научной статье представлен обзор TikTok в качестве инструмента для образовательных целей. Также мы рассмотрим, в каких конкретных ситуациях TikTok может быть использован в обучении школьников и с какой целью это может быть полезно, а также представим несколько аккаунтов, которые могут усовершенствовать образовательный процесс.

Введение

Как известно, TikTok — это приложение для обмена короткими видеороликами, предоставляющее пользователям возможность создавать, редактировать и публиковать короткие видео с разнообразным контентом: от музыкальных номеров и комедийных сценок до образовательных уроков и креативных лайфхаков¹, TikTok собрал в себе множество разнообразных видов контента, привлекая миллионы пользователей по всему миру. С момента своего появления еще в 2016 году TikTok приобрел огромную популярность среди молодежи, и на сегодняшнем этапе развития он превратился из приложения для обмена короткими видеороликами в мощный инструмент образования. К примеру, в одной из своих научных статей В-Ж. Хсином было отмечено, что в наше время короткие видео позволяют лучше усваивать материал и запоминать определенные факты [1]. Так как мы живем в информационном веке, где концентрация человека часто прерывается (уведомления на телефоне, вечные звонки, быстро сменяющиеся посты в ленте инстаграма и «сторис²»). Следовательно, молодому поколению сейчас намного труднее дается восприятие большой информации с большим контентом на протяжении долгого времени, так как их мозг «привык» к более короткому формату.

¹ От англ. Lifhack - практический совет, хитрость или способ, упрощающий или улучшающий повседневную жизнь.

² от англ. Stories – функция в инстаграме, куда можно выкладывать небольшие видео и фото на 24 часа

Также, в научной работе Тахани Бшарат и Манал Хамарша было подмечено, что TikTok является отличным помощником в изучении английского языка как иностранного [2]. Данная платформа способствует улучшению навыков прослушивания и восприятия языка в целом, так как нередко можно столкнуться с разного рода видео, опубликованными носителями изучаемого языка. Частое взаимодействие с речью носителей и комментариями других пользователей (которые, в свою очередь, тоже пишутся на английском языке), значительно улучшают коммуникативные способности школьников.

Методы исследования

За основу исследования нами были использованы методы сравнения и обобщения. Нами были сопоставлены преимущества и недостатки TikTok, а также был составлен список наиболее полезных аккаунтов, вносящих свой вклад в процесс обучения.

Анализ и результаты

Проанализировав данную платформу, опираясь на проверенные источники, мы пришли к следующим результатам:

Положительные стороны TikTok	Отрицательные стороны TikTok
<i>обмен знаний</i>	<i>отвлекающий контент</i>
<i>интерактивность</i>	<i>контроль контента</i>
<i>персонализированное обучение</i>	<i>ограниченное время</i>
<i>стимуляция творчества</i>	
<i>визуализации информации</i>	

Значительная часть преподавателей придерживаются мнения, что образование – это “про традиционные тетрадки, ручки и доску”. Однако нужно идти в ногу со временем и пользоваться всеми возможностями, предоставленными нам сферой технологии. Так, например, TikTok несет в себе образовательную пользу за счет структурированных уроков. Множество учителей и образовательных аккаунтов предоставляют *короткие видеоуроки* по различным предметам, что позволяет школьникам быстро усваивать информацию и визуализировать сложные концепции, ведь мультимедийный подход к обучению (музыка, текст, спецэффекты) может улучшить визуальное и звуковое восприятие материала. Тем более, учитывая тот факт, что новое поколение привыкло к таким коротким видео (в инстаграм, «shorts» и др.) и такой формат им дается намного легче, нежели классическая концентрация на протяжении 45 минутного урока в классе.

Более того, TikTok может обеспечить *мотивацию и интерактивное обучение*. Он позволяет создавать опросы, викторины и задания, которые помогают школьникам активно участвовать в обучении и проверять свои приобретенные знания. Привлекательный интерфейс и фоновая музыка в небольших видео – это та особенность, которая наверняка привлечет внимание школьников, особенно младших классов, вследствие чего мониторинг знаний будет рассматриваться ими как небольшая игра, которую они будут ждать с нетерпением, а не как что-то скучное,

отягчающее и навевающее страх, то, чего многие ученики боятся и при первом упоминании контрольной работы закрывают глаза от недовольства.

Очередная идея для применения TikTok - *персонализированное обучение*. То есть, ученики могут выбирать аккаунты и видео, соответствующие их интересам и уровню знаний, что создает более индивидуализированный образовательный опыт. Таким способом, если ученик по определенным причинам отстает от своих сверстников в плане усваивания пройденных тем, можно дать дополнительное, а главное интересное задание на дом – просмотр нескольких видео в приложении.

Также, имеет место такой аспект как *стимуляция творчества*. TikTok предоставляет уникальную возможность проявить свою креативность и индивидуальность через создание и редактирование коротких видеороликов. Это способствует развитию их творческих навыков, которые в дальнейшем, возможно, будут основными в их работе (из кого-то выйдет талантливый видеорежиссер, графический дизайнер, а может даже и оператор голливудских фильмов). Креативность на TikTok в образовании позволяет школьникам не только учиться, но и проявлять свою уникальность и развивать навыки, которые могут пригодиться им в будущем. Это также делает обучение более интересным и вдохновляет учащихся на активное участие в учебном процессе.

Заключительным, но не маловажным существенным моментом является *визуализация информации*. TikTok дает возможности создавать короткие видеоролики, в которых пользователи могут визуализировать сложные концепции, демонстрировать процессы и иллюстрировать информацию с помощью видео, анимации и визуальных эффектов, что сделает обучение и объяснение информации более интересным и понятным. В качестве примера, можно взять объяснение процесса фотосинтеза в растениях. Вместо того чтобы просто рассказывать о нем или рисовать на доске схемы, которые не все до конца понимают, учитель может создать короткий TikTok-видеоролик, в котором он будет использовать различные визуальные эффекты и анимации. Он может показать, как солнечный свет превращается в энергию, как углекислый газ вбирается в растение, и как происходит образование глюкозы и кислорода. Этот видеоролик с визуальными элементами позволит обучающимся наглядно увидеть и понять сложный процесс фотосинтеза.

К тому же, TikTok имеет место быть и на уроках английского языка. Предположим, темой урока является "Everyday Phrases" (Повседневные фразы) в английском языке, и одна из изучаемых фраз - "Let's hit the road" (Поехали). Учитель может найти короткий видеоролик на ТикТок, где человек использует эту фразу, например, перед началом путешествия. Ролик может показывать, как группа друзей собирается в путешествие, и кто-то из них говорит: "Let's hit the road!". Этот короткий момент визуализирует фразу и контекст, в котором она используется. Затем следует показать этот короткий видеоролик на уроке и объяснить значение фразы "Let's hit the road". Также можно попросить класс придумать свои собственные ситуации, в которых они бы использовали эту фразу, и даже попросить их создать собственные короткие видеоролики с использованием фразы.

Однако и в использовании рассматриваемой данной платформы есть свои отрицательные стороны. Таким образом, одним из наиболее бесспорным моментом

является *отвлекающий контент*, так как на TikTok много разнообразного контента, который может отвлекать учащихся от учебного процесса и привести к прокрастинации.

Во-вторых, *ограниченное время* воспроизведения контента. Ввиду того, что видеоролики на TikTok обычно короткие, это может ограничивать глубину изучения материала.

Очередным недостатком является *контроль контента*, то есть содержание на TikTok не всегда соответствует образовательным стандартам, и требуется более строгий контроль контента учителем, чтобы обеспечить качество обучения.

Далее в статье, мы предлагаем рассмотреть топ-10 образовательных аккаунтов в TikTok для использования в образовательном процессе на уроках в школах:

1. *@angela_ege*. В коротких видео ребенок узнает, как правильно писать: «прийти» или «придти», «в течении» или «в течение» и ответы на многие другие каверзные вопросы грамматики. Из интересных рубрик стоит выделить «Как написать итоговое сочинение», «Слитно или раздельно», «Плеоназмы».

2. *@Julia_novella* прививает любовь к книгам. После просмотра канала дети начинают читать книги. Автор увлекательно рассказывает о писателях и поэтах, раскрывает смысл произведений, разбирает сложные моменты.

3. *@english.for.baby*. Преподаватель не обещает, что с помощью ТикТок ребенок выучит английский язык на отлично. Зато простая игровая форма поможет ему узнать и запомнить новые слова, выражения, правила грамматики.

4. *@festivalnauki.deti*. На канале можно найти трюки с силой трения, узнать, как левитировать мыльные пузыри с помощью сухого льда, как появляются звуки, об основных типах равновесия.

5. *@englishwithjo*: Джо - профессиональный преподаватель английского языка, который предоставляет короткие и полезные уроки английского языка на TikTok.

6. *@physicsgirl*: Диана Ковач - физик, создающая забавные и интересные видеоролики о физических явлениях и экспериментах.

7. *@your.bummy.math.tutor* – аккаунт для уроков по математике. Будет полезен для тех, кто планирует в дальнейшем сдавать экзамены поэтому предметы, а также SAT (американский экзамен по математике, чтению и письму; в основном требуется при поступлении в американские вузы)

8. *@druzya_show* – аккаунт для лайфхаков и экспериментов, к примеру, как проверить подлинность купюр с помощью ультрафиолета, сколько красителя в конфетах, какая жидкость не подчиняется законам физики, – обо всем этом расскажут ведущие научных шоу.

9. *@darvingenius* – На данном канале дается интересная информация об эволюции животного и растительного мира на этом канале.

10. *@Biolog_na_sto* подготовит учеников по предмету биологии. К примеру, здесь автор рассказывает, что общего между крапивой и дикобразом, помогают ли дельфины утопающим, действительно ли кола разъедает желудок, к чему приводит недостаток витамина С в организме и много другой информации о жизни вокруг нас.

Вывод.

Несмотря на наличие некоторых отрицательных сторон в использовании TikTok в

образовательном процессе, количество положительных моментов значительно перевешивает. Это приводит нас к выводу о том, что использование TikTok в образовании может быть полезным, но требует внимательного подхода и интеграции наравне с более традиционными методами обучения для максимизации его потенциала. TikTok не может стать единственным инструментом обучения, но может служить отличным дополнением к образовательному процессу, вызывая у детей еще больший интерес, мотивацию и упрощая некоторые задачи в преподавании.

Список литературы:

1. Хсин В-Ж., "Short videos improve student learning in online education,". Journal of Computing Sciences in Colleges, 2013. https://www.researchgate.net/publication/262329183_Short_videos_improve_student_learning_in_online_education
2. Тахани Бшарат, Манал Хамарша. "An analysis of TikTok's app effectiveness in enhancing speaking skills in 9th-graders' English classes for Palestinian students, 2023. https://www.researchgate.net/publication/370600341_AN_ANALYSIS_OF_TIKTOK'S_APP_EFFECTIVENESS_IN_ENHANCING_SPEAKING_SKILLS_IN_9TH-GRADERS'_ENGLISH_CLASSES_FOR_PALESTINIAN_STUDENTS_Download

INNOVATIVE
ACADEMY